

**АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF SOCIALLY ORIENTED NON-PROFIT
ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF
EDUCATION**

Софронова Наталия Викторовна / Natalia V. Sofronova,

доктор педагогических наук, профессор, Общественная организация дополнительного профессионального образования «Чувашское региональное отделение Академии информатизации образования», председатель научного совета / Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Public organization of additional professional education «Chuvash regional branch of the Academy of Informatization of Education», Chairman of the Scientific Council,
n_sofr@mail.ru

Аннотация Выполненный анализ деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций в условиях цифровой трансформации образования позволяет утверждать, что общественные организации в современных условиях сохранили свое предназначение связующего звена между гражданами и государством, хотя их деятельность во многом изменилась. В направлениях цифровой трансформации образования общественные организации пока не проявляют себя активно. Однако СО НКО, деятельность которых находится в рамках цифровой трансформации общего образования, показывают хорошие результаты, заявляя о себе как о серьезном подспорье государства в достижении целей, определенных ФГОС общего образования.

Abstract The analysis of the activities of socially oriented non-profit organizations in the context of digital transformation of education suggests that public organizations in modern conditions have retained their purpose as a link between citizens and the state, although their activities have changed in many ways. Public organizations are not yet active in the areas of digital transformation of education. However, SO NPO, whose activities are within the framework of the digital transformation of general education, show good results, declaring themselves to be a serious help to the state in achieving the goals defined by the Federal State Educational Standard for General Education.

Ключевые слова социально-ориентированная некоммерческая организация, цифровая трансформация образования, фонд президентских грантов.

Keywords socially oriented non-profit organization, digital transformation of education, presidential grants fund.

Введение

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ «Под некоммерческой организацией - исполнителем общественно полезных услуг понимается социально ориентированная некоммерческая организация, которая не является иностранным агентом, не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам и соответствует одному из следующих требований:

1) оказание на протяжении не менее чем одного года общественно полезных услуг надлежащего качества;

2) надлежащая реализация проектов, предусматривающих осуществление деятельности по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг с использованием грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества» [1].

В ходе Международной научно-практической конференции «Державинские чтения. Некоммерческие организации без границ» (2023) было сообщено, что «сегодня в России действуют почти 215 тысяч НКО по 15 видам их организационно-правовых форм» [2]. Социально ориентированные объединения находятся в реестре Минэкономразвития. По состоянию на начало декабря 2024 года их насчитывалось около 53,7 тыс. [3]. Общественная организация дополнительного профессионального образования «Чувашское региональное отделение межрегиональной общественной организации «Академия информатизации образования» также находится в этом реестре, поскольку сфера деятельности организации – образование.

1. Методы исследования

Исследование основано, прежде всего, на анализе деятельности общественной организации дополнительного профессионального образования «Чувашское региональное отделение межрегиональной общественной организации «Академия информатизации образования» (ОО ДПО ЧРО АИО) с 2005 года. Кроме того, был проведен анализ информации законодательного, публицистического и научного характера.

Были применены такие методы как наблюдение, анкетирование, опрос, интервьюирование, анализ и обобщение, а так же анализ статистических данных.

2. Историческая ремарка

В 1775 г. Екатериной II был принят указ об образовании частных и общественных благотворительных организаций, что послужило началом формирования нормативно-правовой базы для создания и функционирования некоммерческих организаций в России. При этом Устав Благочиния 1782 г. Екатерины II, провозглашая свободу союзов, включил в себя нормы, определяющие деятельность обществ и союзов, в состав государственного права [4]. Пропагандистами и исследователями деятельности общественных организаций стали Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, К.Н. Венцель, П.Ф. Каптерев, П.П. Блонский, В.М. Бехтерев, Н.И. Ильминский, В.И. Водовозов, П.Ф. Лесгафт, Н.И. Пирогов, Н.А. Корф, И.И. Горбунов, Е.Н. Медынский, В.Я. Стоюнин, Н.И. Кареев, К.П. Яновский и др. [5].

В советской России преодоление проблемы неграмотности являлось одним из ключевых вопросов для государства и общественности. Среди организаций, работавших в этой сфере, видную роль играло общество «Долой неграмотность!». Это была одна из самых массовых и популярных общественных организаций, созданная в 1923 г. Работа общества состояла в создании ликвидационных

пунктов, распространении учебников, в вербовке кадров для учета и обучения неграмотных. Уже к началу 1925 г. общество объединяло порядка полумиллиона энтузиастов, к концу 1925 г. оно насчитывало уже 1,6 млн. человек. В 1924-1925 гг. на средства данной организации содержались 12 тыс. ликвидационных пунктов и было отправлено в деревню более 4 млн. букварей. Активистами общества в деревне создавались избы-читальни, избы-школы.

После революции и в советский период основной общественной организацией, занимавшейся внешкольной работой, была пионерская организация [6]. Научную разработку проблем пионерского движения осуществляли научно-исследовательские институты АПН СССР, кафедра теоретических основ пионерской работы Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, педагогические вузы страны. В 90-х годах пионерская организация потеряла то значение, которое несла в период советской власти, хотя, в измененном виде, она существует и по сей день.

После 1991 г. система внешкольного воспитания перетерпела ряд изменений. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» с 1992 г. внешкольные учреждения стали именоваться учреждениями дополнительного образования детей. Изменения названия повлияло как на содержание, так и на форму деятельности дополнительного образования детей.

3. Зарубежный опыт участия НКО в образовании

Одним из первых термин «некоммерческие организации» в 1973 году использовал Амитай Этциони (американский социолог), который связывал их появление с возрастающей способностью общества производить блага в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и т.д. Одной из подходящих организационных форм становятся организации третьего сектора в качестве альтернативного производителя общих благ и удовлетворения спроса.

Подходов к классификации некоммерческих организаций довольно много, отразим некоторые из них. Профессор Тужинака из университета Цукуба (Япония) провел исследования НКО 13 стран мира и пришел к выводу, что все эти организации можно условно разделить на четыре типа [7]:

- рыночные (профсоюзы, экономические организации, сельскохозяйственные организации и подобные),
 - нерыночные (организации, занимающиеся социальной поддержкой, образованием и подобным),
 - организации гражданского сектора (занимаются политикой, защитой прав человека, а также организацией различных спортивных и культурных мероприятий)
- и прочие.

Характеризуя вклад НКО в экономику, выделяют, в том числе, прямой и косвенный вклад, описание которого приведено в таблице ниже (табл. 1) [7].

Таблица 1. Вклад НКО в экономику (в том числе, в образование)

Прямой	Косвенный
Обеспечение занятости и самозанятости населения + обеспечение психологической поддержки своих сотрудников и вовлечение в деятельность социально уязвимой части населения.	НКО вносят в социальную сферу элементы конкуренции, увеличивая эффективность функционирования системы предоставления социальных услуг в целом.
Покупка и производство	Улучшение эффективности означает, что для выполнения того же объема социальных функций из экономики будет изъято меньшее

товаров, необходимых для деятельности НКО, стимулирует совокупный спрос и увеличивает совокупное предложение.

НКО работают в нишах, которые при естественном положении дел на свободном и конкурентном рынке не заинтересовали бы коммерческий сектор, поскольку дают слишком маленькие нормы прибыли.

возможность снижения налоговой нагрузки), а значит, большее количество ресурсов можно будет инвестировать в обеспечение роста в будущем.

Деятельность НКО помогает улучшить показатели уровня образования и здоровья нации, что увеличивает эффективность экономики и обеспечивает более высокие темпы экономического роста.

Улучшая социальный климат, НКО вносят вклад в обеспечение социальной и политической стабильности, которые являются необходимыми условиями экономического роста.

Далее рассмотрим деятельность социально-ориентированных НКО (СО НКО) по направлениям прямого и косвенного вклада в экономику. «Вклад НКО в ВВП страны составляет 1,5% – это около 2 трлн. рублей, что сопоставимо с объемом средств, который выделяется государством на ряд серьезных направлений в социальной сфере» – отмечалось на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ на выставке «Россия» [8].

4. Анализ проектов Фонда президентских грантов

Фонд президентских грантов (Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества, ФПП) – российская некоммерческая организация, являющаяся единым оператором грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества (<https://президентскиегранты.рф/>). Действует с 3 апреля 2017 года. Является одним из институтов развития некоммерческого сектора экономики России. В 2024 году на президентские гранты претендовало 10827 проектов. В результате победителями конкурса стали 1559 организации (результативность составила 14,4%), а общая сумма поддержки составляет 4,4 млрд рублей.

Анализ проектов-победителей 2024 года позволяет утверждать, что по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» было подано 43% проектов, причем среди них только около 10% можно отнести к проектам, направленным на решение проблем цифровой трансформации образования. Это такие проекты, как:

- Социально-образовательный digital-проект «Человек читающий 3.0»;
- РобоСабантуй;
- Международный конкурс медиапроектов-буктрейлеров «Страна Читалия 2024»;
- Диалоги об инновациях;
- Российская Робототехническая Олимпиада (2023-2024);
- Передвижной VR-музей «О России с любовью»;
- Клуб робототехники для детей военнослужащих СВО и др.

Небольшой процент направленности на цифровизацию образования объясняется составом и компетентностью самих НКО. Любой проект основан на

интересах членов общественной организации, какие проблемы они видят в обществе, такие и решают.

ОО ДПО ЧРО АИО – это организация, члены которой доктора и кандидаты наук, профессиональные интересы которых находятся в области цифровой трансформации образования. Поэтому все проекты организации направлены на решение именно этих проблем. Рассмотрим их подробнее.

5. Прямой вклад от деятельности ОО ДПО ЧРО АИО в экономику

ОО ДПО ЧРО АИО стала победителем в области социального предпринимательства в Чувашии в 2022 году. Известно, что НКО по закону не имеют права заниматься деятельностью, приносящей прибыль. Основной доход нашей организации от организации и проведения платных конкурсов для школьников. А поскольку практически все деньги уходят на организационные расходы (документы: сертификаты, дипломы, благодарности; призы, почтовые расходы и пр., кроме того, учителя оставляют себе деньги на организационные расходы), то прибыли нет. Небольшая разница «доходы минус расходы» уходит на оплату зарплаты сотрудникам (руководитель и бухгалтер), командировочные расходы (участие в конференциях членов отделения) и публикации в научных журналах, что соответствует деятельности нашей СО НКО в соответствии с Уставом.

Наш наиболее известный в России конкурс (брендовый, можно сказать) – это международный конкурс по информатике и ИТ «Инфознайка». Конкурс мы проводим с 2005 года. Участники – школьники с 1 по 11 классы и студенты среднего профессионального образования. В нем принимали участие школьники из всех регионов России и более десяти зарубежных стран. За прошедшие 19 лет в конкурсе приняли участие более двух миллионов учащихся учреждений общего и среднего профессионального образования. В чем же секрет популярности нашего конкурса «Инфознайка» несмотря на сильную конкуренцию со стороны других подобных конкурсов?

Во-первых, это задания, которые хотя и опираются на содержание общего школьного образования, но выходят за его рамки. В заданиях отражены современные тенденции в развитии информационных технологий, а это важно как для учителей информатики, так и для ребят. Кроме того, задания направлены не только на проверку знаний по информатике, но и на сообразительность. Поэтому даже не очень успешные по информатике в школе учащиеся с интересом принимают участие в конкурсе, тем самым повышается их мотивация к изучению информатики.

Во-вторых, это дидактическая значимость конкурса. Кроме повышения мотивации учащихся к изучению информатики в школе, о чем было сказано выше, можно отметить возможность использования заданий для организации внеурочной деятельности со школьниками и мониторинг успешности освоения информатики учащимися.

Конкурсные задания всех лет размещены на сайте конкурса <https://www.infoznaika.ru/>, и учителя используют их для проведения квизов, викторин и других внеурочных мероприятий по информатике. Мониторинг мы проводим на основе расчета успешности решения задач по разделам школьного курса информатики, причем результаты хранятся в базе данных архива. Поэтому учащиеся получают не только общий рейтинг результатов конкурса, но и дифференцированный по разделам школьного курса информатики, а также лонгитюдный, если ученик принимает участие в конкурсе несколько лет.

В-третьих, это повышение квалификации учителей. Работая в личном кабинете, учитель повышает свой уровень информационной компетентности (особенно учителя начальных классов). И, кроме того, учителя – участники

конкурса, имеют возможность бесплатно повысить свою квалификацию, пройдя курсы повышения квалификации на сайте <https://moodle.infoznaika.ru/> и получить удостоверение государственного образца (организация имеет лицензию).

Всероссийский метапредметный конкурс для школьников «Спасатели и мозговой штурм» мы проводим с 2011 года. За прошедшие 13 лет в конкурсе приняли участие около 400 тысяч школьников из более чем 2000 школ из всех регионов России. Его основная задача – формирование метапредметных компетенций у школьников. Формирование метапредметных компетенций у школьников – это одна из ключевых задач, определяемая Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) общего образования (начального, общего и среднего). Участие в конкурсе способствует формированию таких компетенций, как регулятивные, коммуникативные и познавательные.

Заметим, что хотя конкурс «Спасатели и мозговой штурм» называется метапредметным, но он также формирует личностные результаты обучения, такие как «готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности» [10]. Об этом свидетельствует их желание участвовать в конкурсе.

Формирование метапредметных компетенций школьников происходит в процессе подготовки к конкурсу и в процессе решения конкурсных задач. Во время подготовки к конкурсу учащиеся имеют возможность познакомиться с заданиями прошлых лет (познавательные и регулятивные компетенции), а если ребята решают задачи в группе, то формируются еще и коммуникативные компетенции. Но эту часть конкурса мы не можем оценить. Оценку уровня сформированности метапредметных компетенций мы проводим на основе решения конкурсных задач. В каждом из пяти уровней конкурсных задач (с 1 по 11 классы) есть задачи, проверяющие сформированности метапредметных компетенций.

По итогам конкурса мы предоставляем учителям обширную статистику по уровням сформированности метапредметных компетенций школьников: по каждому ученику, по школе, по региону, на федеральном уровне. Расчет сформированности метапредметных компетенций производим по количеству правильно решенных задач на тот или иной вид компетенций.

Все участники конкурса получают либо диплом победителя, либо сертификат участника. Победителей 10% федерального уровня и 10% – муниципального. Кроме того, все участники конкурса получают призы. Учителя получают благодарности или грамоты.

После конкурса мы обязательно проводим анкетный опрос среди учителей, чтобы провести аналитическую работу. На вопрос об общем впечатлении от конкурса учителя пишут много хорошего:

- «Многие удивляются широкому спектру вопросов конкурса, что повышает мотивацию учащихся к изучению всех без исключения предметов. Приятно видеть».
- «Очень интересный и полезный конкурс, решали с удовольствием».
- «У учащихся развивается умение логически мыслить, работать с текстом, анализировать, разгадывать ребусы».

6. Косвенный вклад от деятельности ОО ДПО ЧРО АИО в экономику

Покажем, как деятельность ОО ДПО ЧРО АИО «помогает улучшить показатели уровня образования, что увеличивает эффективность экономики и обеспечивает более высокие темпы экономического роста» (см. табл. 1).

Как было сказано выше, один из источников дохода СО НКО – это гранты. Члены ОО ДПО ЧРО АИО регулярно подают заявки на гранты и выигрывают следующие гранты ФПГ:

- Каждой сельской школе по учителю информатики (2018 год);
- Формирование гражданской ответственности у школьников Чувашии в условиях цифровой образовательной среды (2021 год);
- VR-шоу «Дорога в космос. Памяти Андрияна Николаева» (2022 год);
- Креативные технологии в воспитательной работе со школьниками: повышение квалификации сельских учителей (2024 год).

Первый и последний из названных проектов направлены на повышение компетентности учителей – и прежде всего сельских в области применения новейших цифровых технологий в профессиональной деятельности. В рамках второго и третьего проектов команда разработала технологии применения новейших цифровых технологий в воспитательной работе со школьниками. Итогом выполнения грантов является переподготовка более 100 учителей на специальность «Учитель информатики», повышение квалификации более 200 учителей по курсу «Креативные технологии в воспитательной работе со школьниками» и более 400 учителей на одноименных мастер-классах. В проекте «Формирование гражданской ответственности у школьников Чувашии в условиях цифровой образовательной среды» приняло участие более 11 тысяч школьников Чувашии, а в проекте «VR-шоу «Дорога в космос. Памяти Андрияна Николаева» – более 6 тысяч учащихся школ.

В поддержку проекта «Формирование гражданской ответственности у школьников Чувашии в условиях цифровой образовательной среды» был разработан сайт <https://citizen.infoznaika.ru>. Под цифровой образовательной средой здесь понимается «совокупность условий осуществления информационного взаимодействия между субъектами образовательного процесса с интерактивным информационным ресурсом с помощью средств информационных и коммуникационных технологий (как аналоговой, так и цифровой формы реализации), взаимодействующих с ним как с субъектом информационного взаимодействия и личностью» [9].

На сайте проекта размещены видеоуроки и другие мультимедийные материалы по темам гражданской ответственности. Содержание сайта дублируется в социальных сетях. Примеры тем: Закон в нашей жизни, История Чувашии, Традиция и культура чувашского народа, Край 100 тысяч песен, Политика как часть нашей жизни, Этика и этикет, Патриотизм и его проявления, Чувашия в семье народов России и др. Всего 20 тем. Каждая тема включает видеоуроки по заданной теме для трех уровней образования: младшая, средняя и старшая школа. Задания имеют направления: закон, культура, история. Расположены в смешанном порядке, поскольку в течение двух лет могут подключаться школы не с самого начала, чтобы не получилось, что школы, подключившиеся к проекту позже, приняли участие в уроках только одного направления. Видеоуроки выкладываем в начале каждого месяца.

Видеоуроки представлены в различных формах: повествование, открытые уроки, театрализованные постановки, квест, интервью с учеными, политиками и деятелями искусства, экскурсия, мультфильмы.

Учителя достаточно высоко оценивают как организационные, так и воспитательные характеристики проекта.

Суть проекта «VR-шоу «Дорога в космос. Памяти Андрияна Николаева» заключается в том, чтобы через яркое эмоционально-насыщенное представление информации познакомить школьников с биографией космонавта Андрияна Николаева и мотивировать их к стремлению ставить и достигать высокие цели,

жить во благо людей и своей страны; а также познакомить учащихся сельских школ Чувашии с VR-технологиями.

Содержание VR-шоу:

1. Тест по биографии космонавта Андрияна Николаева.
2. Видеофильм о космонавте Андрияне Николаеве и мемориальном комплексе летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева.
3. Виртуальная экскурсия по Мемориальному комплексу летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева.
4. «На межпланетной космической станции» – VR-игра.

Информационной платформой проекта является сайт citizen.infoznaika.ru и сообщества организации в социальных сетях, на которых рассказываем о VR-шоу в школах Чувашии, о впечатлениях школьников, о том, что нового они узнали и какие эмоции испытали во время VR-шоу, какие сделали выводы.

Отметим, что результатом деятельности членов ОО ДПО ЧРО АИО является не только выполнение задач, обозначенных в проекте, но и большое количество научных публикаций, от монографий до статей в рецензируемых научных журналах и конференциях, выступления на конференциях и вебинарах перед учеными и учителями (например, [11]), поскольку живое общение с учителями и учащимися инициирует много новых творческих идей, стимулирует к научному обобщению и обоснованию новых методик эффективного использования цифровых технологий в школе.

Заключение

Выполненный анализ деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций в условиях цифровой трансформации образования позволяет утверждать, что общественные организации в современных условиях сохранили свое предназначение, хотя их деятельность во многом изменилась. Как и раньше (сотни лет тому назад), общественная организация остается звеном между обществом и государственной властью, помогая гражданам и государству решать злободневные задачи. На сегодняшний день в России просматривается тенденция активной поддержки государством деятельности общественных организаций, в частности, финансовой поддержки через средства Фонда президентских грантов.

В направлениях цифровой трансформации образования общественные организации пока не проявляют себя активно. Однако СО НКО, деятельность которых находится в рамках цифровой трансформации общего образования, показывают хорошие результаты, заявляя о себе как о серьезном подспорье государства в достижении целей, определенных ФГОС общего образования.

Литература

1. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/.
2. Минюст прогнозирует рост новых НКО в России: <https://rg.ru/2023/11/23/miniust-prognoziruet-rost-novyh-nko-v-rossii.html>.
Некоммерческие организации (НКО): виды, примеры и их роль в обществе: <https://www.rbc.ru/>.
3. Правовые основы деятельности некоммерческих организаций во второй половине XIX века, <http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1313242>.
4. Бредли Дж. Общественные организации и развитие гражданского общества в дореволюционной России, 1994. – 4 с. http://ecsocman.hse.ru/data/944/896/1217/008_Dzhozef_BREDLI.pdf.

5. Фролова Е.О. Технологии и роль НКО в организации внешкольного образования и воспитания: <http://www.kdobru.ru/materials/>.
6. Анализ зарубежного опыта оценки вклада НКО в социально-экономическое развитие: <https://up.qair.kz/cisc/wp-content/uploads/2020/08/analiz-zarubezhnogo-opyta-otsenki-vklada-nko-v-ser.pdf>.
7. Татьяна Илюшникова: В 2023 году вклад НКО в экономику страны составил 2 триллиона рублей: <https://www.economy.gov.ru/>.
8. Информатизация образования: толковый словарь понятийного аппарата / Сост. И.В. Роберт, В.А. Касторнова. М.: Изд-во АЭО, 2023. – 182 с.
9. ФГОС ООО: <https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/>.
10. Бельчусов А.А., Софронова Н.В. Цифровизация внеурочной деятельности школьников по информатике. – Чебоксары: Чувашский госпед.ун-т, 2021. – 304 с.